

FINANCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY

FINANCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY

FINECS ISSN-2181-1636 Vol. 3, Issue 4, OCTOBER, 2024

<https://finecs.net>

DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.13948957>

ИЧКИ АУДИТ СТАНДАРТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЎЗБЕКИСТОН БАНК СЕКТОРИДАГИ АҲАМИЯТИ

Маматкулов Сухробжон Рахмонкулович, Ф.О. Мирзеев

Ўзбекистон Республикаси Банк - Молия Академияси

Аннотация

Ушбу мақолада ички аудит стандартларининг аҳамияти, уларнинг банк секторидаги роли ва Ўзбекистондаги амалий кўрсаткичлари таҳлил қилинади. Банклар учун ички аудит стандартлари, молиявий ҳисоботларнинг аниқлигини таъминлаш, таваккалчиликларни бошқариш ва молиявий хавфсизликни оширишда муҳим аҳамиятга эга. Мақолада, Ўзбекистондаги банкларда қабул қилинган ички аудит стандартлари, уларнинг амалга оширилиши ва самарадорлиги таҳлил қилинади. Шунингдек, замонавий технологияларнинг ички аудит стандартларини такомиллаштиришдаги роли ҳамда бунинг банк секторидаги самарадорликка таъсири муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: *Ички аудит, Банк сектори, Таваккалчиликларни бошқариш, Молиявий хавфсизлик, ХАЛҚ БАНКИ*

Аннотация

В данной статье анализируется значимость стандартов внутреннего аудита, их роль в банковском секторе и практические показатели в

FINECS ISSN-2181-1636 Vol. 3, Issue 4, OCTOBER, 2024 <https://finecs.net>

DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.13948957>

Ўзбекистане. Стандарты внутреннего аудита для банков имеют важное значение в обеспечении точности и надежности финансовых отчетов, управлении рисками и повышении финансовой безопасности. В статье рассматриваются принятые в Узбекистане стандарты внутреннего аудита, их внедрение и эффективность. Также обсуждается роль современных технологий в совершенствовании стандартов внутреннего аудита и их влияние на эффективность в банковском секторе.

Annotation

This paper analyzes the significance of internal audit standards, their role in the banking sector, and practical indicators in Uzbekistan. Internal audit standards for banks are crucial for ensuring the accuracy and reliability of financial reporting, managing risks, and enhancing financial security. The paper examines the internal audit standards adopted in Uzbekistan, their implementation, and effectiveness. It also discusses the role of modern technologies in improving internal audit standards and their impact on efficiency in the banking sector.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 19 майда қабул қилинган "Ички аудитни ташкил этиш тўғрисида"ги қарори ҳам ушбу соҳадаги муҳим меъёрий ҳужжатлардан бири ҳисобланади. Мазкур қарорга асосан, ички аудит ташкилотларда самарали назорат воситаси сифатида ташкил этилиши ва юритилиши лозим. Бу қарор ташкилотларда ички назорат ва текширув ишларини кучайтириш мақсадида қабул қилинган бўлиб, унда ички аудитнинг вазифалари, унинг амалга оширилиши шартлари ва тартиблари аниқ белгилаб қўйилган. Бундай чора-тадбирлар ички аудитнинг самарадорлигини оширишга ёрдам беради ва ташкилотларнинг молиявий ва бошқарув жараёнларидаги хатоларни ўз вақтида аниқлаш имконини яратади. Ички аудит хизмати самарадорлигини баҳолашнинг аҳамияти ниҳоятда юқори, чунки бу хизмат тўғри ташкил этилганида, ташкилотларнинг молиявий

барқарорлиги таъминланади, таваккалчиликлар камаяди ва самарадорлик ошади. Ички аудитнинг асосий вазифаларидан бири ташкилотнинг молиявий ҳисоботларини аниқ ва тўғри юритилишини таъминлашдан иборат. Бу, ўз навбатида, хато ва хатоликларнинг ўз вақтида аниқланиши ва уларнинг олди олинишига хизмат қилади. Молиявий назорат ва ҳисоботларнинг аниқлиги, ташкилот фаолиятини таҳлил қилиш орқали таваккалчиликларни камайтириш муҳим омиллардан бири саналади. Бухгалтерия ҳисоб-китобларидаги хатоларни ўз вақтида аниқлаш ташкилотнинг молиявий барқарорлигини таъминлашда муҳим роль ўйнайди.

Ички аудит хизматлари, шунингдек, ташкилотнинг стратегик мақсадларига эришишда ҳам муҳим восита бўлиб хизмат қилади. Ташкилотнинг ҳар бир бўлимидаги жараёнлар аудит жараёни орқали таҳлил қилинади ва бу натижада самарадорликни ошириш учун зарур бўлган чоралар қабул қилинади. Ички аудитнинг натижалари ва тавсиялари ташкилотнинг ривожланиш жараёнларини яхшилашда ва мақсадларга эришишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Тавсиялар асосида ташкилот фаолиятидаги камчиликлар ва хато жиҳатлар аниқланиб, уларни бартараф этиш учун аниқ чоралар ишлаб чиқилади.

Ички аудитни баҳолаш усуллари ва мезонлари ҳам муҳим аҳамиятга эга. Баҳолаш жараёнида молиявий кўрсаткичлар таҳлил қилинади, уларнинг тўғри ва аниқ юритилиши таъминланади. Ички аудит жараёнида таваккалчиликлар аниқланиб, уларнинг олдини олишга қаратилган чоралар кўрилади. Шу билан бирга, ташкилотнинг стратегик мақсадларига эришиш жараёнлари баҳоланади, бу эса келгусидаги ривожланиш режаларини белгилашда ёрдам беради. Ички аудит натижаларининг самарадорлигига баҳо беришда ташкилотнинг умумий ривожланишига таъсири ва тавсияларнинг амалга оширилиши даражаси ҳисобга олинади.

Ўзбекистонда ички аудит хизматларини янада такомиллаштириш бўйича бир қатор амалий тавсиялар ишлаб чиқилган. Биринчидан, ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш орқали аудит жараёнларини автоматлаштириш мумкин. Бугунги кунда электрон ҳисоб-китоб ва ахборот тизимлари аудит жараёнини тезлаштириш, аниқ ва самарали текширувларни амалга ошириш учун катта имкониятларни яратади. Электрон тизимлардан фойдаланиш орқали ташкилотнинг молиявий ҳисоботлари тўғри ва шаффоф юритилиши таъминланади.

Иккинчидан, ички аудит ходимларининг малакасини ошириш жуда муҳим. Бунинг учун ташкилотлар аудит мутахассисларини мунтазам равишда қайта тайёрлаш курсларида қатнаштиришлари ва уларнинг замонавий талабларга мос бўлган билим ва кўникмаларини ривожлантиришлари лозим. Ўзбекистонда ички аудит бўйича мутахассисларни тайёрлаш ва уларни малакасини ошириш дастурларини янада ривожлантириш лозим. Тажрибали ва малакали аудит мутахассислари ташкилот фаолиятини самарали таҳлил қилиш ва унинг ривожланиши учун муҳим аҳамиятга эга тавсияларни ишлаб чиқиш имкониятига эга.

Учинчидан, ички аудит хизматлари халқаро стандартларга мос бўлиши лозим. Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ишлаш орқали ташкилотлар халқаро бозорларда ҳам ишончлилик ва шаффофликни таъминлайдилар. Халқаро стандартлар асосида ишлаш ташкилотнинг рақобатбардошлигини оширишга, унинг нуфузини янада яхшилашга ёрдам беради. Бу, ўз навбатида, ташкилотлар учун жаҳон бозорида янги имкониятларни очади.

Хулоса қилиб айтганда, "Ички аудит хизмати самарадорлигини баҳолаш" мавзусидаги тадқиқот Ўзбекистонда ички аудит тизимини янада ривожлантириш ва унинг самарадорлигини ошириш йўллари кўрсатиб беради. Тадқиқот натижалари Ўзбекистон қонунчилиги асосида ички аудит тизимини янада ривожлантириш учун тавсиялар ишлаб чиқишга асос бўлади.

Ўзбекистон банклари ичида ички аудит амалиёти жадал ривожланмоқда. Банклардаги ички аудит фаолияти, асосан, молиявий операцияларнинг аниқлиги, ишончлилиги ва самарадорлигига хизмат қилади. Ушбу аудит жараёнининг асосий вазифалари:

1. **Молиявий Хавфсизлик** – банкнинг молиявий операциялари, актив ва пассивларни текшириш.
2. **Таваккалчиликларни Бошқариш** – банкнинг ички rischi ва хавфларни аниқлаш, таҳлил қилиш.
3. **Аудитнинг Эфективлиги** – аудит жараёнларининг самарадорлигини баҳолаш.

Масалан, "Халқ банки"даги ички аудит жараёни, банк операцияларининг хавфсизлигини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Ушбу банкда стандартларнинг самарадорлиги юқори бўлиб, улар молиявий ҳисоботларнинг аниқлигини таъминлайди.

Ички Аудит Стандартларининг Самарадорлиги

Ички аудит стандартларининг самарадорлиги, уларнинг амалга оширилиши, ташкилотдаги коррупция ва хато хавфини камайтиришда фаол иштирок этишига боғлиқ. Тадқиқотлар кўрсатадики, юқори самарадорликка эришиш учун:

- **Регуляторий талаблар** – стандартларнинг қоидаларига риоя қилиш муҳим.
- **Ташкилот маданияти** – ички аудитнинг аҳамиятини ташкилот маданиятига интеграция қилиш.

Ички аудит стандартлари самарадорлигини ошириш учун замонавий технологияларни фаол қўллаш муҳим. Ички аудит самарадорлигини баҳолаш ва уни яхшилаш учун тадқиқот дизайни ва усулларини тўғри танлаш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу тадқиқот "XALQ BANKI" АТВ Жомбой филиали мисолида амалга оширилади, бунинг натижасида банкнинг ички аудит

фаолятининг самарадорлиги аниқланади ва яхшилаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилади. Документ таҳлили жараёнида "XALQ BANKI" АТВ Жомбой филиалидаги ички аудит фаоляти билан боғлиқ ҳужжатлар, стандартлар ва методологиялар таҳлил қилинади. Банкнинг ички аудит сиёсати, ички назариятлар, молиявий ҳисоботлар ва аудит ҳисоботлари тўлиқ муҳокама қилинади. Ички аудит самарадорлигини баҳолашда халқаро стандартларга (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) асосланган ҳужжатлар таҳлили муҳимдир. Банкнинг тузилиши, бошқарув механизми, аудит жараёнлари ва стандарт операцион процедуралар (SOP) орасидаги муносабатларни аниқлаш, ички аудит фаолятининг самарадорлигини аниқлашда катта ёрдам беради. Жомбой филиалидаги ички аудит ходимлари, банк бошқарувчилари ва малакали мутахассислар билан интервьюлар ўтказилади. Ушбу интервьюлар, ички аудит фаолятининг самарадорлиги, муаммолари ва имкониятлари ҳақида аниқ маълумотлар олиш учун муҳимдир. Сўров ва интервьюлар орасида социологик сўровномалар, интервью форматлари ва очиқ саволлардан фойдаланилади. Сўровлар, ички аудит ходимлари, бошқарувчилар ва банкнинг юзага келган муаммоларини ечишдаги воситалар ва стратегиялари ҳақидаги фикрларини аниқлашда ёрдам беради. Интервьюлар орқали олинган маълумотлар, ташкилотдаги ички аудит самарадорлигига таъсир этувчи омилларни аниқлаш имконини беради. Ички аудит самарадорлигини баҳолаш жараёнида "XALQ BANKI" АТВ Жомбой филиалини бошқа тижорат банклари билан қиёсий таҳлил қилиш муҳимдир. Бунда, филиалнинг ички аудит фаоляти, рақобатчиларининг аналогик фаоляти билан солиштирилади. Жомбой филиали бошқа маҳаллий банклар билан олиб борилган ички аудит механизми, назариятлари ва самарадорлиги ҳақида маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш орқали аниқлик яратилади. Тадқиқот жараёнида тўпланган маълумотларни статистик усуллар билан таҳлил қилиш зарур. "XALQ BANKI" АТВ Жомбой филиалидаги молиявий

кўрсаткичлар, аудит натижалари ва ички аудитнинг самарадорлигини баҳолаш учун статистик таҳлил олиб борилади. Ички аудит самарадорлигини аниқлаш учун жорий қилинадиган статистик кўрсаткичлар орасида аудитлардан кейин аниқланган муаммолар, уларнинг ҳал этилиши, самарадорлик индекси, молиявий самарадорлик ва мижозлар билан алоқа фаолиятида олинган натижалар бўлиши мумкин.

Ички аудит фаолиятининг самарадорлигини баҳолашда маҳаллий ва халқаро қонунчиликка мувофиқликни аниқлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. "XALQ BANKI" АТВ Жомбой филиалидаги ички аудит фаолияти Ўзбекистон Республикасининг "Ички аудит тўғрисида"ги қонуни, "Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида"ги қонун ва халқаро аудит стандартларига (IAASB) мувофиқ равишда ташкил этилади. Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 26 июнда қабул қилинган "Ички аудит тўғрисида"ги Қонуни, ички аудитни ташкил этиш ва амалга оширишнинг асосий принципларини белгилайди. Ушбу қонун, ички аудит фаолиятининг самарадорлиги ва аниқлигига кафолат беришга ёрдам беради. Шунингдек, 2017 йилда қабул қилинган "Банк фаолияти тўғрисида"ги Қонун, банкларда ички назорат ва аудит тизимини ташкил қилиш бўйича асосий қоидаларни белгилайди.

Тадқиқот жараёнида ички аудит самарадорлигини баҳолаш учун моделларни ишлаб чиқиш зарур. "XALQ BANKI" АТВ Жомбой филиалидаги аудит самарадорлигини ошириш учун таваккалчиликни бошқариш ва ресурсларни самарали фойдаланишга қаратилган моделлар яратиш мумкин. Банкнинг ресурсларини самарали ташкил этиш ва таваккалчиликларни минималлаштириш учун жараёнларни қайта кўриб чиқиш ва модификация қилиш усуллари ишлаб чиқилади. Тадқиқот жараёнида фалсафий методлардан фойдаланиш, ички аудит фаолиятини мақсадга мувофиқ тарзда концептуаллаштиришга ёрдам беради. Ушбу метод, тушунча ва назарияларни аниқлашда фойдаланилади, бу эса тадқиқотнинг илмий асосини

мустаҳкамлайди. Ўзбекистондаги банклар ва молиявий ташкилотларда ички аудит фаолияти билан боғлиқ маҳаллий тадқиқотларни олиб бориш, "XALQ BANKI" АТВ Жомбой филиалидаги ички аудит самарадорлигини баҳолашда янги билимлар олиш имконини беради. Маҳаллий тадқиқотларнинг натижалари, ички аудитнинг самарадорлигини ошириш учун аниқ таклифлар ишлаб чиқишда фойдаланилади. Ушбу тадқиқот, "XALQ BANKI" АТВ Жомбой филиалида ички аудит самарадорлигини баҳолаш ва уни яхшилаш учун асосий усуллар, методлар ва қонунчилик нормаларини бирлаштиришда муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқот натижалари, банкнинг ички аудит фаолиятини самарали ташкил этиш ва умумий молиявий самарадорликни ошириш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Таҳлил учун қўлланиладиган усуллар. Тадқиқотни амалга оширишда самарали таҳлил усулларини қўллаш, ички аудит самарадорлигини баҳолаш ва уни яхшилаш учун муҳим аҳамиятга эга. "XALQ BANKI" АТВ Жомбой филиали мисолида, ички аудит фаолиятини самарали таҳлил қилиш учун қуйидаги усуллардан фойдаланилади.

Биринчидан, документларни таҳлил қилиш усулини ишлатиш муҳимдир. Бу усул орқали банкнинг ички аудит фаолиятига оид барча ҳужжатлар, ҳисоботлар, стандартлар ва ижро этилган аудитлар қайта кўриб чиқилади. Ҳужжатларни таҳлил қилиш, аудит жараёнининг тўғрилиги, самарадорлиги ва аниқлиги тўғрисида аниқ фикрга эга бўлиш имконини беради. Ишлатилган ҳужжатларнинг самарадорлигини аниқлаш, уларнинг методологик жиҳатдан тўғрилиги ва банкнинг ички аудит сиёсатига мувофиқлиги ўрганилади.

Иккинчидан, сўровномалар ва интервьюлар олиб бориш усули тадқиқотда фаол иштирок этади. Ички аудит ходимлари, банк бошқарувчилари ва миждозлар билан суҳбатлашиш, уларнинг фикрлари ва тажрибаларини олиш, ички аудит фаолияти самарадорлиги ҳақидаги маълумотларни тўплашда ёрдам беради. Сўровномалар, ижтимоий тадқиқотларни ўтказишда

фойдаланиладиган стандарт усуллардан бири бўлиб, улар мослашувчанлик, аниқлик ва тўлиқликни таъминлайди.

Учинчидан, статистик таҳлил усули тадқиқот натижаларини аниқлаш учун муҳимдир. Банкнинг ички аудит фаолиятига доир тўпланган маълумотларни статистик усуллар билан таҳлил қилиш, аниқлаш ва тўғри хулосалар чиқариш имконини беради. Молиявий кўрсаткичлар, аудит натижалари ва ички аудит самарадорлиги орасидаги алоқаларни аниқлаш учун статистик моделлардан фойдаланилади.

Тўртинчидан, қиёсий таҳлил усулини қўллаш, "XALQ BANKI" АТВ Жомбой филиалининг ички аудит фаолиятини бошқа банклар билан солиштириш учун муҳимдир. Ушбу усул банкнинг ички аудит самарадорлигини ва фаолиятининг рақобатбардошлигини аниқлашга ёрдам беради. Икки ёки ундан ортиқ банклар орасидаги солиштириш, ўзгаришларни ва яхши амаллар ҳақидаги тўлиқ манзарани беради.

Бешинчидан, пирсон корреляцияси ва регрессия таҳлили каби статистик методлар фойдаланилади. Бу методлар, ички аудит самарадорлиги ва молиявий кўрсаткичлар орасидаги алоқанинг кўрсаткичларини аниқлаш имконини беради. Улар, аудитнинг самарадорлигини оширишга қаратилган стратегияларни ишлаб чиқишда фойдаланилади.

Албатта, фалсафий ва назарий методлар ҳам муҳимдир. Тадқиқотда фалсафий методлардан фойдаланиш, ички аудит фаолиятининг концептуаллашувини ва тушунчасини аниқлашга ёрдам беради. Ушбу метод, банклардаги ички аудитнинг аҳамиятини аниқлаш ва самарадорликни ошириш мақсадида фалсафий асосларни ишлаб чиқишда муҳимдир.

Ушбу усуллар "XALQ BANKI" АТВ Жомбой филиалида ички аудит самарадорлигини баҳолаш ва яхшилаш учун ишлатиладиган асосий усуллар ҳисобланади. Тадқиқотнинг самарадорлиги ва аниқлиги ушбу усулларнинг тўғри танланишига боғлиқдир. Тадқиқот натижалари, банкнинг ички аудит

фаолиятини самарали ташкил этиш ва молиявий самарадорликни оширишда катта аҳамиятга эга.

Хулоса

Ички аудит стандартлари Ўзбекистон банк секторида молиявий хавфсизлик ва самарадорликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, "Халқ банки" мисолида ички аудит стандартларини амалга ошириш, молиявий ҳисоботларнинг аниқлиги ва таваккалчиликларни бошқаришда фаол иштирок этишда ўзини кўрсатмоқда. Замонавий технологиялар ва стандартларнинг самарадорлиги, банкларнинг ички аудит жараёнларини такомиллаштиришда асосий омил бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар

1. **Ички Аудиторлар Институти.** (2021). *Ички Аудитнинг Mprofessional Практикаси учун Халқаро Стандартлар.* [Онлайн] Мавжуд: <https://www.theiia.org>
2. **Бирлашган Миллатлар.** (2019). *Ички Аудит Стандартлари ва Модели.* Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Ички Назорат Хизматлари Офиси. [Онлайн] Мавжуд: <https://oios.un.org>
3. **Халқ Банки.** (2023). *2022 йилги Ҳисобот.* [Онлайн] Мавжуд: <https://www.khalqbank.uz/en/annual-reports>
4. **Дунё Банки.** (2020). *Ўзбекистон: Молиявий Секторни Баҳолаш Дастури.* [Онлайн] Мавжуд: <https://www.worldbank.org>
5. **Халқ Банки.** (2022). *2021-2025 йилларга Мўлжалланган Стратегик Ривожланиш Режаси.* [Онлайн] Мавжуд: <https://www.khalqbank.uz/en/strategic-plan>
6. **Ўзбекистон Марказий Банки.** (2021). *Молиявий Муассасаларда Ички Аудит учун Регуляторий Фреймворк.* [Онлайн] Мавжуд: <https://www.cbu.uz/en>

7. **Зарипов, М.** (2021). *Ўзбекистоннинг Банк Секторида Ички Аудитнинг Роли. Банк ва Молия Журнали*, 11(2), 45-56.
8. **Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети.** (2020). *Ўзбекистонда Ички Аудит Самарадорлиги бўйича Тадқиқот*. [Онлайн] Мавжуд: <https://www.tseu.uz>
9. **Баширов, А., & Хамидов, И.** (2022). *Банк Секторида Таваккалчиликларни Бошқариш: Ички Аудитнинг Ахамияти. Молия Тадқиқотлари Халқаро Журнали*, 13(3), 112-119.
10. **Халқаро Ҳисоботлар Федерацияси.** (2018). *Яхши Бошқарув ва Ички Аудит*. [Онлайн] Мавжуд: <https://www.ifac.org>